

MADAMINBEK QO‘RBOSHI

Muhammadaminov Shermuhammad Zafarjon o‘g‘li

Qo‘qon DPI Tarix fakulteti Tarix o‘qitish metodikasi

3-bosqich talabasi

O‘zbek xalqi doimo erksevarligi bilan ajralib turgan. Buning isboti o‘laroq, To‘maris, Shiroq, Muqanna, Jaloliddin Manguberdi va Amir Temur singari Vatan ozodligi uchun kurashgan qahramonlar yetishib chiqqan. 1918-yilning 18-21-fevral kunlari Turkiston Muxtoriyatining tor-mor etilishi va Qo‘qon shahrining qonga botirilishi, Farg‘ona vodiysida milliy-ozodlik harakatining boshlanishiga olib keldi. Bolsheviklar tomonidan bu harakatga uzoq yillar davomida “bosmachilik” yoki “qaroqchilik” nomlari berildi va asl haqiqat yashirib kelindi. Shu bois, - deb aytgan edi birinchi prezidentimiz Islom Karimov, - ota-bobalarimizga ana shunday ranglar bilan ajratib baho bermasligimiz, balki ularning hayotini, ular yashagan davr mohiyatini to‘g‘ri tushunishga harakat qilishimiz lozim. (I. Karimov., „O‘z kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan qurmoqdamiz”., Turkiston’ gazetasi muxbirlarining bergan savollariga javoblari., Turkiston’ gazetasi, 1999-yil 2-fevral) Maqolani yozishdan asl maqsadim ham bu yo‘lda kurash olib borgan va jonini fido qilgan bobokalonlarimiz haqida ma’lumot berish, ularning asl maqsadlari nimadan iborat bo‘lganini tushuntirishdir. Ular o‘zlari tuzgan harbiy guruhlariga boshchilik qilganlar va qo‘rboshilar nomi bilan atalganlar. Biror kishi ushbu ozodlik jangchilari safiga qo‘shilmoqchi bo‘lsa, yaqinlariga, „Men qo‘rboshiga yigit bo‘lib ketyapman” deb e’lon qilardi. Qo‘rboshi atamasi turlicha izohga ega bo‘lgan: 1. Qal’a qo‘riqchilari boshlig‘i. 2. Oq podsho davrida: shahar, uyezdning politsiya boshlig‘i. 3. Fevral inqilobidan so‘ng: shahar-uyezd militsiya boshlig‘i. (Shermuhammadbek qo‘rboshi.- M. Xo‘jayev, 2008-yil „Sharq” nashriyoti, 34-35-betlar.) Farg‘ona vodiysida faoliyat olib borgan qo‘rboshilar ichida harbiy-siyosiy jihatdan eng kuchlisi va qisqagina muddatda bolsheviklarga qaqshatqich zarbalar bergan shaxs – Muhammad Aminbek (Madaminbek] Ahmadbek o‘g‘lidir (1892-1920). U Marg‘ilon atrofidagi So‘kchilik

qishlog‘ida – hozirgi Toshloq tumanidagi Sadda qishlog‘i hududida o‘rtahol Ahmadbek oilasida 1892-yilda tug‘ilgan. Ko‘plab ilmiy adabiyotlarda uning nomi Madaminbek deb kelingan. Bu ismning qisqartirilgan shakli hisoblanadi. Uning otasi Ahmadbek o‘rta bo‘yli, to‘ladan kelgan, hunarmand va do‘kondor bo‘lgan. Madaminbekning bir akasi va ikki opasi bo‘lgan. Ota-onasi o‘z davrining ma‘rifatli kishilaridan bo‘lgan Madaminbek mard va dovyurak yigit bo‘lib ulg‘ayadi. Madaminbek „beklik“ unvonini qo‘rboshi bo‘lganidan keyin olgan emas. Qishloq keksalari va Madaminbekning rafiqasi Saodatxon ayaning xotirlashicha, u nasl-nasabi jihatidan „bek“ bo‘lgan. Madaminbek Rossiya imperiyasiga qarshi harakat qilganligi uchun qamoqqa olinib, 1914-1917-yillarda Sibirga – Nerchinsk degan joyga surgun qilinadi. 1917-yildagi Fevral inqilobidan so‘ng, siyosiy mahbus sifatida Madaminbek ozod qilindi va u Marg‘ilonga qaytib kelgan. Shunda „Sho‘royi Ulamo“ jamiyatining rahbarlari uni shahar mirshablari boshlig‘i – qo‘rboshisi lavozimiga tavsiya etishadi. U bu lavozimda 1918- yil yanvar oyining oxirigacha xizmat qiladi. Dastlab, sovet hokimiyati tarafida turgan Madaminbek bolsheviklar tomonidan xalqqa o‘tkazilgan zulm va adolatsizliklarni ko‘rgach, 1918-yil bahorida istiqloqlar safiga o‘tadi, bu vaqtda uning qo‘l ostida 1000-1500 yigit bo‘lgan. ([Farg‘ona vodiysidagi istiqloqlar harakati: mohiyat va asosiy rivojlanish bosqichlari – Q. Rajabov, “Yang Nashr” 2015, 54-55-betlar) Madaminbek qo‘l ostida Soli Mahdum, Ismoil Pahlavon, Usmonbek, Fayoz Mahdum, Hoshim Pahlavon, Qozoqjon bek kabi qo‘rboshilar bo‘lgan. Soli Mahdum Madaminbekning o‘rinbosari va mohir qo‘rboshi edi. 1919-yil o‘rtalariga kelib Madaminbek qo‘l ostida 25000 yigit sovet hokimiyatiga qarshi istiqloqlar janglarini olib borgan. “Muhammad Aminbek marg‘ilonlik bo‘lib, nihoyat siyosatdon, botir, tadbirli qahramon edi, - deb ta’riflaydi uni Sh. Yassaviy. - Ozod Turkiston quruvchi, nomdor bo‘lgan baxtsiz, bu buyuk, toymas qo‘mondonni tanitmoq uchun har qancha so‘zlasak, arzishga egadir. Haqiqatan, din, vatan va millat fidosi bo‘ldi. “Madaminbek doim” Turkiston – Turkiston xalqining yurtidir, dushmani yurtimizdan haydaymiz!” – derdi. “Millatim – jonim mening” shiori Madaminbek faoliyatining asosiy mohiyati bo‘lgan. “Ubizning rahbarlik faoliyatimizda yo‘l qo‘ygan xato va kamchiliklarimizdan ustalik bilan foydalanardi.

Uning o‘z “boshqaruv apparati”, o‘zining tribunali, o‘zining “genshtabi” bo‘lgan, u qonunlar chiqargan, - deb e‘tirof qiladi Madaminbekka qarshi kurashgan Gramatovich. 1918-yil noyabr oyining boshida Andijon uyezdidagi Oyimqishloqda [Qorasuvdan 14 chaqirim shimoli-g‘arbda] qo‘rboshilarning navbatdagi qurultoyi bo‘ladi. Qurultoyda istiqloqlilik harakatining rahbarlari sovet hokimiyatiga qarshi kurashning dastlabki yakunlarini chiqardilar. Bundan tashqari qo‘rboshilar guruhlarining hamkorlikda ish olib borishini va yaqinlashib kelayotgan qish mavsumidagi jang harakatlarini belgilab oldilar. Qurultoyda Katta Ergash qo‘rboshi o‘rniga islom qo‘shinlarining Bosh qo‘mondoni – „Amir al-muslimin“ deb Madaminbek e‘lon qilinadi. Madaminbek 1918-yilning oxiridayoq mustaqil harakat qilishga urinayotgan yirik qo‘rboshilarning harakatini boshqarishga muvaffaq bo‘ldi. Shermuhammadbek, Nurmuhhammadbek, Xolxo‘ja Eshon, Mahkam Hoji, Rahmonqul, Omon Polvon va qirg‘iz mujohidlarning boshlig‘i Muhiddinbek singari qo‘rboshilarni yagona qo‘mondonlik ostiga birlashtirish undan katta kuch-g‘ayrat talab qildi. O‘z qishlog‘i va tumanida „o‘ziga bek“ bo‘lgan bu qo‘rboshilarning Madaminbek sindirishga muvaffaq bo‘ldi. U Xolxo‘ja Eshonning shuhratparasligi va kaltabinligiga qarshi ancha kurashdi. Katta Ergash qo‘rboshi bilan Madaminbek munosabatlari ham tez-tez o‘zgarib turardi. Yosh Madaminbek tadbirkor lashkarboshi bo‘lishi bilan birga usta siyosatchi, mohir diplomat edi. Madaminbek uchun 1918-yilning ikkinchi yarmi yangi va zamonaviy qo‘shinni tashkil etish davri hisoblanadi. Toshloq tumanidagi G‘orbuva qishlog‘i (Marg‘ilondan 12 chaqirim shimolda) Madaminbekning qarorgohi edi. Xuddi shu yerga butun vodiyaning kelgan o‘n minglab yigitlar qilichbozlik qilishni, miltiq otishni, pulemyot va zambaraklarni ishlatishni o‘rganishdi. Madaminbek qo‘shinlari safida keyinchalik “90 rus zobiti bo‘lib, uning yigitlariga harbiy saboq beradi”. G‘orbuvadagi qarorgohda o‘q-dori yasaydigan ustaxona bo‘lgan. Bu yerda faqatgina miltiq va o‘q-dori ishlab chiqarilmasdan, balki to‘pponchalar yasalgan, zambaraklar quyilgan. Madaminbekning qo‘shini safida Ahrorxo‘ja Eshon Maqsudxo‘jayev degan miltiqsoz usta bo‘lgan. Madaminbek 1919-yilda Uchtepa qal‘asida [Namangan atrofida] ham qurol-yarog‘ ishlab chiqaradigan ustaxona, to‘plar quyadigan korxonaga qurdiradi. Uning qo‘l ostida bo‘lgan

Qo‘qonqishloq [Andijon uyezdi] dagi Mahzum Hoji degan kishining qo‘rg‘onida piston va porox, turli xil miltiq va to‘pponcha, zambarak va to‘plar hamda ularning o‘qlari yasaladigan katta ustaxona bor edi.[Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и Казахстане. Документы и материалы. Т.1.- Алма-Ата, 1963.- С.476.] 1918-yilning kuzida Madaminbekning endigina shakllanayotgan armiyasi Andijon atrofidagi janglarda katta jasorat ko‘rsatdi. Janglarning birida qizil armiya askarlari o‘z komandiri Orlovdan ajralib va 170 o‘likni qoldirib, shaharga qochib kirishdi. Bu jangda ikkitadan zambarak va pulemyot, ancha miqdordagi miltiq o‘lja olindi. Bu paytda Turkiston o‘lkasida hammasi bo‘lib 50000 qizil askar bo‘lgan va tez orada ularga yangi kuchlar yordamga jo‘natiladi. Shunday qilib, Farg‘ona vodiysida ikkita yirik markaz vujudga keldi. Birinchisi, Madaminbek boshchiligidagi, viloyatning Skobelev, Andijon va Namangan uyezdlarini qamrab olgandi. Markazi – G‘orbuva qishlog‘i. Ikkinchisi, Katta Ergash qo‘rboshi boshchiligidagi Qo‘qon uyezdida bo‘lib, uning qarorgohi Yangiqo‘rg‘on volostidagi Bachqir qishlog‘ida bo‘lgan.,,1919-yil yanvarda Madaminbek qo‘l ostida 16000 kishidan iborat qo‘shin bo‘lgan” – deb ta’kidlanadi Farg‘ona viloyati Soveti nomiga 1919-yil 27-yanvarda yo‘llangan o‘ta shoshilinch ma’lumotnomada. Madaminbek yigitlari 1919-yil fevral oyiga kelib, 20000 kishidan ortib ketganligi aytilgan. Asosan qirg‘iz vatanparvarlari harakat qilgan Oloy vohasida esa Muhiddinbek va Jonibek Qozi boshqa qo‘rboshilarga rahbarlik qildilar. 1919-yil 24-yanvarda Madaminbek boshchiligidagi qo‘shin Eski Marg‘ilon shahriga hujum qilishadi va shaharni ikki kun davomida qo‘llarida tutib turishadi. Bu g‘alabadan ruhlangan Madaminbek 18-fevralda Farg‘ona viloyatining markazi Skobelev shahriga hujum qildi. Qizil askarlar bilan shahar ko‘chalarida qizg‘in janglar bo‘ldi. Bek askarlari shahardagi viloyat qamoqxonasiga hujum qilib, u yerda hibsdan yotgan 200 nafar safdoshlarini olib ketdilar. Madaminbekning bu dadilligiga qoyil qolish kerak.[Farg‘ona vodiysidagi istiqloqlilik harakati: mohiyati va asosiy rivojlanish bosqichlari – Q.Rajabov,,Yangi Nashr” 2015. 93-95-betlar] Chunki, huddi shu paytda viloyatda M.V.Safanov qo‘mondonligida 20000 kishilik yaxshi qurollangan qizil askarlar va doimiy armiya qismlari bor edi. [Ibodinov A.

Millatim – jonim mening!. “O‘zbekiston ovozi”, 1992-yil 7-may] Lekin, shuni aytish joizki, janglar paytida qamoqxonalardan ozod qilingan mahbuslar orasida ayrim jinoyatchilar ham bo‘lib, urush harakatlari vaqtida aholini talash bilan shug‘ullanishgan. Bundan ustamonlik bilan foydalangan bolsheviklar aholi orasida milliy-ozodlik harakatiga qarshi targ‘ibotlarni yanada kuchaytiradi. Bu istiqlochlarga qaratilgan tadbirlar yaxshi foyda bermasa-da, sovetlar qo‘rboshilar o‘rtasiga nifoq solishga muvaffaq bo‘lishadi. Madaminbek esa vodiydagi rus aholisi bilan yaqinlashish siyosatini olib bordi. Bundan maqsad, rus zobit va askarlari orqali zamonaviy musulmon armiyasini tashkil etish edi. Madaminbek tomonidan 1919-yil 27-fevralda Skobelev shahridagi aholiga qarata xitobnoma chiqarildi. Ushbu muhim hujjatda Madaminbek, “bolsheviklar mish-mish tarqatib, go‘yoki u ruslarni o‘ldiryapti” degan gaplarning asossiz ekanligini ko‘rsatib, vodiydagi rus aholisiga murojaat qilib, “o‘z armiyasiga qo‘shilgan har bir oddiy askarga 1000 rubldan, zobitlarga esa 2000 rubldan maosh berishini, ularni oziq-ovqat bilan ta‘minlashini” e‘lon qildi. Sovet hokimiyati Farg‘ona vodiysida amalda faqat yirik shaharlardagina saqlanib qolgan edi. Vodiy qishloqlari asosan Madaminbek va unga qarashli qo‘rboshilar qo‘lida bo‘lgan. U tinch aholini harbiy harakatlar paytida shaharlarni tark etishga chaqirdi. Bu insonparvar sarkardaning ortiqcha qon to‘kilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun urinishi edi. Madaminbekning 1919-yil 11-martda Farg‘ona fronti qo‘mondoni M.V.Safanov nomiga yo‘llagan maktubi ko‘p jihatdan xarakterlidir. Ushbu maktubda istiqlochlilar qanday maqsad yo‘lida kurashayotganligini, bu harakatning mohiyati va „bosmachi” deb aslida kimni aytish lozimligini yaqqol ko‘rsatib beradi; „Gapning lo‘ndasini aytsam, bizning xalqimiz o‘z turmushida Karl Marks yoki bolsheviklar dasturini qo‘llab ko‘rish darajasida emas. Turkistonda bo‘lsa, yana qaytaraman, Sizlar qiladigan ish yo‘q va bu yerda zo‘ravonlik bilan dushmanlar orttirasiz, xolos... Siz federatsiya tuziladi deb e‘lon qildingiz, siz xalqlarning o‘z taqdirini o‘zi belgilash huquqini e‘lon qildingiz, shunday ekan, nega siz ularni bizga bermaysiz!? (Madaminbekning Safanovga maktubi “Saodat”, 1993.17-bet) Sovet hokimiyati tomonidan 1919-yil 4-iyunda qabul qilingan Turkistondagi g‘allani monopolizatsiya qilish va 25-iyuldagi xususiy savdoni

taqiqlash to‘g‘risidagi qarorlar rus krestyanlar armiyasini o‘z ittifoqchilari bo‘lgan bolsheviklardan yuz o‘girib, istiqlochlilar bilan birlashishga olib keldi. Ayni vaqtda Madaminbek ham ular bilan hamkorlik qilish yo‘llarini qidirayotgandi. Chunki, rus krestyanlarining bekamu-ko‘st qurollangan 10 ta polkdan iborat taxminan 4000 kishilik armiyasi vodiydagi urush harakatlariga ta‘sir o‘tkazayotgan edi. Ikkala tomon vakillari dastlab 1919-yil 20-iyunda uchrashsalarida, o‘rtada shartnoma imzolanmadi. Shunga qaramasdan, 1919-yil 2-sentabrda musulmon armiyasining qo‘mondoni Muhammad Aminbek Ahmadbek o‘g‘li bilan krestyanlar armiyasi qo‘mondoni K. Monstrov o‘rtasida o‘zaro shartnoma imzolandi. Birlashgan armiyaning bosh qo‘mondoni qilib Madaminbek tayinlandi. Qo‘rboshilarga rahbarlik qilish uning eng yaqin yordamchisi Soli Maxdunga yuklatildi, Belkin esa shtab boshlig‘i lavozimini egalladi. Farg‘ona vodiysidagi istiqlochlilik harakati 1919-yil yozning oxiri va kuzida eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi. Sentyabrning dastlabki kunlarida Madaminbek lashkarlari Jalolobod shahrini egallashdi. Qurshob posyolkasi yonidagi janglarda sovet qismlari mag‘lubiyatga uchrab, O‘sh shahriga chekinadi. Bu shahar muhim strategik ahamiyatga ega edi. 8-sentabrda bir yarim sutkalik janglardan keyin O‘sh garnizoni taslim bo‘ldi, qamoqxonada yotgan maxbuslar ozod qilindi. O‘sh shahrida 9-sentyabrda bo‘lgan katta mitingda Madaminbek nutq so‘zlab, istiqlochlilik harakatining asl mohiyatini bayon qildi. Uning qo‘shinlari 13-sentyabrda Eski Marg‘ilon shahrini egalladi. Shu bilan birga vodiydagi eng yirik Andijonni qamal qilish boshlandi. Madaminbekning 30000 kishilik qo‘shini shaharni 1 oy qamal qildi. Agar, Andijon qo‘ldan ketsa, vodiydagi sovet hokimiyati uzil-kesil barham topardi. Buni anglagan, bolsheviklar Andijonga qo‘shimcha kuchlarni jo‘natdi va son jihatdan ustunlikka erishgach hujumga o‘tdi. Oqibatda, Madaminbek mag‘lubiyatga uchradi. Shuni alohida aytish lozimki, Shermuhammadbek 20000, Katta Ergash qo‘rboshi 8000 qo‘shinga ega bo‘lsa-da, Madaminbekka yordam ko‘rsatmadi, agar ular birgalikda hujum qilishganida vodiydagi bolsheviklar hokimiyati to‘liq ag‘darib tashlangan bo‘lardi. Bu ham qo‘rboshilar o‘rtasidagi tarqoqlikdan dalolat beradi. Madaminbekning irodasi sinmadi, 1919-yil 22-oktyabrda Pomirning Ergashtom ovulidagi anjumanda Madaminbek boshchiligida Farg‘ona

Muvaqqat Muxtoriyat Hukumati tuzildi. Hukumat tarkibiga 16 musulmon va 8 rus, hammasi bo‘lib 24 kishi kiritildi. Madaminbek hukumat boshlig‘i va bosh qo‘mondon etib tayinlandi. 1919-yil oktyabrining so‘nggi kunlarida barcha yirik qo‘rboshilar Andijon uyezdidagi Oyimqishloqda to‘planishdi. Ushbu yirik qurultoyda vodiya harakat qilayotgan 150 tacha qo‘rboshi dastalari to‘rtta yirik lashkarboshi: Madaminbek, Katta Ergash, Shermuhammadbek, Xolxo‘ja Eshon qo‘mondonligi ostida birlashtirildi. Qurultoyda islom qo‘shinlarining Oliy bosh qo‘mondoni - “Amir al-muslimin” qilib Madaminbek qayta saylandi. Bu vaqtda Qizil armiya ham qo‘l qovushtirib o‘tirmadi. 1919-yil 11-avgustning o‘zidayoq M.V.Frunze qo‘mondonligida Turkiston fronti tashkil qilindi. 1920-yil 22-fevralda front qo‘mondoni Frunze va uning shtabi Samaradan Toshkent shahriga kelib o‘rnashdi. Qizil armiya qismlari Farg‘ona vodiysidagi milliy-ozodlik harakatiga qarshi 1920-yil boshidan boshlab Frunze rahbarligida kurash olib bordilar. Turkiston fronti tarkibiga Sovet Rossiyasidan keltirilgan 1,4,11-armiyalar kiritildi. 1919-yil 15-avgustgacha Turkiston fronti ixtiyorida 71751 jangchi, 985 ta pulemyot, bir necha yuzta to‘p bo‘lgan. Bungacha Turkiston Respublikasidagi Aktyubinsk, Zakaspiy, Yettisuv, Farg‘ona frontlarida 38625 qizil askar, 127 ta pulemyot, 93 ta to‘p bor edi. Demak, Turkiston frontidagi butun qo‘shinlar soni 1919-yil avgust oxiriga kelib 115376 jangchidan iborat bo‘lib, ular qo‘l ostida 1112 ta pulemyot, bir necha yuzta to‘p, o‘nlab samolyotlar bo‘lgan. B. Hayitning yozishicha, Sovet hokimiyati Frunze ixtiyoriga 120 mingdan 160 mingtagacha soldat ajratdi. Ushbu armiyaning asosiy qismi Farg‘ona vodiysiga tashlandi. Shaxsan V.I. Leninning ko‘rsatmasi bilan Farg‘ona vodiysiga Volga bo‘yidan 14000 kishilik Qozon tatar polki keltirilgan. Farg‘ona frontida jang harakatlarini faollashtirish maqsadida Namangan, Andijon, Qo‘qon kabi uchta jangovar guruh tashkil qilindi. Farg‘ona vodiysini yo‘qotish Turkistonni yo‘qotish bilan barobar ekanligi Moskvaga kunday ravshan edi. Kuchlar nisbati bolsheviklar tomonga o‘tgach, yalpi hujumga o‘tildi. 1919-yil 5-noyabrda qizil armiya qismlari bilan 3 kunlik jangda Madaminbek mag‘lubiyatga uchrab, Oyimqishloqdan Bozorqo‘rg‘on qishlog‘ining shimoliga chekindi. 3-5-dekabrda 2-Turkiston o‘qchi diviziyasining 2300 jangchisi 23 ta pulemyot va 6 ta

to‘p bilan istiqloqlarning G‘arbuva-Shahrixon atrofidagi qarorgohiga hujum qilishdi. Madaminbek, Shermuhammadbek, Eshmatboy qo‘rboshi boshchiligidagi 6000 kishilik qo‘shin qizil askarlar hujumini qaytarishadi.[Farg‘ona vodiysidagi istiqloqlilik harakati: mohiyati va asosiy rivojlanish bosqichlari- Q.Rajabov, “Yangi Nashr”,2015. 96-107-betlar.] 1920-yil 11-yanvarda Rahmonqul qo‘rboshining guruhi Namangan uyezdida Toshkentdan kelgan otryadni tor-mor qildi. 1920-yil yanvar oyining o‘rtalariga kelib jangovor tashabbus qizil armiya qo‘liga o‘tdi.Farg‘ona fronti qo‘shinlari birinchi bo‘lib Katta Ergash qo‘rboshini mag‘lubiyatga uchratishdi. 1920-yil 18-yanvarda Ergash qo‘rboshi qarorgohi joylashgan Bachqir qal’asi egallandi. O‘z yigitlarining yarmidan judo bo‘lgan Katta Ergash qolgan qo‘shini bilan Go‘rtepa qishlog‘iga[Namangandan 25 chaqirim janubi-g‘arbda] chekinishga majbur bo‘ldi. Xuddi shu vaqtda Farg‘ona fronti qo‘shinlari G‘ulcha-Ergashtom atrofida krestyanlar armiyasiga qarshi muvaffaqiyatli jang olib borishdi.G‘ulcha istehkomini 23-fevralda sovet armiyasi qismlari egalladi. Musulmonlar tomonida 1919-yil avgustdan boshlab jang qilayotgan Monstrov o‘zining 1918-yil noyabridan to 1919-yil avgustigacha sobiq ittifoqchilari bo‘lgan qizil armiya tomoniga yana o‘tib ketdi. Monstrov 1920-yil 17-yanvarda tatar brigadasining 2-polkiga taslim bo‘ldi, tez orada general Muxanov ham o‘z ixtiyori bilan qizil armiya tomoniga o‘tdi. 1920-yil 30-yanvarda Sovet hokimiyati tomoniga Madaminbekning eng yaqin yordamchilari bo‘lgan aka-uka Akbarali va Mahkam Hoji qo‘rboshilar 2600 yigit bilan [shundan 2000 nafari quolsiz], 2-fevralda esa Parpi qo‘rboshi 300 yigiti bilan o‘tdi. 8-fevralda Katta Ergash qo‘rboshining asosiy o‘rinbosari Ahmad Bobo o‘ldirildi.Turkiston fronti qo‘mondonligi “Madaminbek butunlay tor-mor qilinmaguncha ta’qib etilsin” mazmunidagi buyruqni Farg‘onadagi qismlarga jo‘natdi. Madaminbek va Shermuhammadbek boshchiligidagi istiqloqlilarga qarshi 1920-yil fevral oyida 1900 piyoda askar, 1600 otliq askar, 14 ta pulemyot va 8 ta to‘p bilan G‘arbuva-Shahrixon-Qoratepa atrofida hujumga o‘tdilar. Qizil askarlar hujumini 10 dan ortiq samolyot, bronepoyezd, bronemashinalar quvvatlab turishdi.Natijada, Shermuhammadbek Oloy vohasiga chekinishga majbur bo‘ldi. Madaminbek va Xolxo‘ja Eshon qo‘shinlari ham katta mag‘lubiyatga uchradi. Shu sababli, Xolxo‘ja Eshon 24-fevralda 450 yigiti bilan

sovetlarga taslim bo‘ldi. Fevral oyining oxirida G‘arbuvani qizil askarlar ishg‘ol qildi. Harbiy tashabbus qo‘ldan ketganligi, har qadamda xiyonat ta‘qib qilayotganini ko‘rgan hamda mag‘lubiyatlar alamini tortayotgan Madaminbek vaqtdan yutish uchun Qizil armiya qo‘shinlari qo‘mondonligiga yarash muzokaralarini boshlashni taklif qildi. Madaminbek o‘z jonini o‘ylab emas, balki Farg‘onadagi yuz minglab begunoh kishilarning qoni to‘kilmisligi uchun sulh tuzishga rozilik bildirdi. Millat shon-sharafi, Turkiston ozodligi uchun kurashga qobil jangovar armiyani qanday usul bilan bo‘lsa-da saqlab qolish, o‘sha paytdagi yagona to‘g‘ri yo‘l edi. Toshloq va Eski Marg‘ilon shaharlarida 4-5-mart kunlari sulh muzokaralari bo‘lib o‘tdi. Musulmonlar qo‘shinining qo‘mondoni Madaminbek bilan 2-Turkiston o‘qchi diviziyasining boshlig‘i N.V.Veryevkin-Roxalskiy o‘rtasida 1920-yil 6-martda Skobelev [hozirgi Farg‘ona] shahrida yarash bitimi imzolandi. Turkiston fronti qo‘mondoni Frunze hali 5-martdayoq Madaminbekni zudlik bilan Toshkentga yuborishlarini talab qilgandi. Madaminbek 1920-yil 9-martda Toshkentda - Turkiston fronti shtabida bo‘lib, M.V.Frunze bilan uchrashdi. Madaminbek bilan birga Sovet hokimiyati tomonga uning o‘nlab qo‘rboshilari va 3500 yigiti o‘tishdi. Keyinchalik, “Madaminbek yigitlari hisobiga” Turkiston fronti qo‘mondonligi 1920-yil 30-apreldagi buyrig‘iga binoan “Marg‘ilon o‘zbek otliq polki” tashkil qilindi. Polk komandiri qilib Madaminbek, uning o‘rinbosari qilib esa qo‘rboshi Soli Maxdum va voyenkom Antonov tayinlandilar. Kechagina Farg‘ona vodiysidagi istiqlochlilik harakatining tan olingan yetakchisi bo‘lgan Madaminbek endi qiyin ahvolda qoldi. Uning nufuzi kurashni davom ettirayotgan istiqlochlilar orasida tushib ketdi. Madaminbekning Marg‘ilon yaqinidagi Toshloq shaharchasida joylashgan qarorgohi sovet josuslariga to‘lib ketgandi. Maxfiy xizmat xodimlari bo‘lgan ushbu shaxslar Madaminbekning har bir qadamidan Farg‘ona va Toshkentdagi harbiy qo‘mondonlarni xabardor qilib turishardi. Bu paytda esa, Farg‘ona vodiysidagi istiqlochlilarning eng yirik namoyondasi Shermuhammadbek edi. Sovet hokimiyati Madaminbekdan kechagi safdoshi, ayni paytda esa harbiy va g‘oyaviy raqibiga, muxolifiga aylangan Shermuhammadbek bilan muzokaralar olib borishni talab qilayotgandi. Shermuhammadbekning o‘zi ham Madaminbekka maktub yuborib,

muzokaralar uchun uni o‘z qarorgohiga taklif etadi. Madaminbek 260 kishi bilan Shermuhammadbek va Xolxo‘ja Eshon joylashgan tog‘ga boradi. Madaminbek Isfarasoy qirg‘og‘idagi Uchqo‘rg‘on qishlog‘ida [hozirgi Qirg‘izistonning Qizilqiya degan joyida] asosiy kuchlarni qoldirib, o‘zi bilan 10-12 kishini oladi va Shermuhammadbek huzuriga boradi. Azaldan Madaminbek bilan yovlashib yurgan Xo‘lxo‘ja Eshon uni Qorovul qishlog‘ida 14-mayda o‘ldirtirdi. Madaminbekni qo‘rboshilar qo‘li bilan yo‘qotish uchun sovet josuslari ozmuncha harakat qilishmadi. Faylasuf Ibrohim Karim yuqoridagi voqealarning ishtirokchisi Ahrorxo‘ja Eshon Maqsudxo‘jayevning ma‘lumotlariga tayanib aytishicha, ulamolar kengashining qarori bilan Madaminbek o‘limga hukm qilindi. Xolxo‘janing yigitlaridan Soqi jallod Surmatosh degan joyda Madaminbekni o‘ldirdi. So‘ngra Xo‘lxo‘ja bekning kallasini xurjunga solib, qizillar tomonga o‘tgan To‘ychi va Qoravoy qo‘rboshilarga yubordi. Munofiq bu qo‘rboshilar xurjuni ko‘tarib, Farg‘ona fronti maxsus bo‘limiga olib keldilar. Maxsus bo‘limdagi chekistlar xurjuni o‘q bilan to‘ldirib berishdi. Keyinchalik qirg‘izlar Madaminbekni Surmatoshdagi Langar degan joyga dafn etishadi. Xorijlik vatandoshimiz Sh. Yassaviyning yozishicha esa, Shermuhammadbek Y. Oxunboboyevning ig‘volariga uchib, Xolxo‘jaga Madaminbekni qatlini topshiradi. Keyinchalik asl voqeadan habar topgan Shermuhammadbek Y. Oxunboboyevni hech qayerdan topa olmaydi. Sovet qo‘mondonligi, „Madaminbekning o‘limi bilan Turkiston muxtoriyati va milly mafkura uchun kurash ham o‘ldi“, degan xomxayol fikrga kelishdi. Madaminbekni o‘ldirgan kimsa Xolxo‘ja Eshon qo‘l ostidagi Soqi jallod bo‘lsa-da, uning haqiqiy qotili - bolsheviklar edi. Chunki, Madaminbek o‘lgach, ertasi kuniyoq bolsheviklar tomonidan istiqlochlilardan o‘ch olishga kirishildi. [Farg‘ona vodiysidagi istiqlochlilik harakati: mohiyati va asosiy rivojlanish bosqishlari – Q. Rajabov. “Yangi Nashr” 2015. 110-113-betlar] Qo‘rboshilarning o‘zaro nizolari va sotqinliklar, harakatni yanada rivojlanishga halaqit berdi. Bunda, yosh bo‘lishiga qaramay, kurash maydoniga kirgan, ularni biralshtirib, bolsheviklar ustidan g‘alabalar qozongan Muhammad Aminbek Ahmadbek o‘gli [1892-1920] ning hizmatlari kattadir. Xulosa o‘rnida shuni aytish lozimki, bugun o‘sib kelayotgan yosh avlod, albatta o‘z tarixini, ota-bobolari jasorati va qahramonliklarini bilishi kerak.

Buni ularga yetkazishdek ma’suliyatli vazifa biz tarixchilar qo‘lida. Shunday ekan, har bir tarixchi o‘z burchini chuqur anglagan holda, izlanishdan va mehnatdan to‘xtamasligi shart. O‘ylaymanki shunday qilingan taqdirda, oldimizga qo‘ygan maqsadimizga erishgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Q.Rajabov - Farg'ona vodiysidagi istiqloqlilik harakati : mohiyati va asosiy rivojlanish bosqichlari.“Yangi Nashr” nashriyoti.2015-yil.
2. I.Karimov – “O'z kelajagimizni o'z qo'limiz bilan qurmoqdamiz”. Turkiston gazetasi, 1999-yil.
3. M.Xo'jayev - Shermuhammadbek qo'rboshi. “Sharq" nashriyoti” 2008-yil.
4. Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и Казахстане. Документы и материалы. Т.-1. 1963-г
5. A.Ibodinov - Millati - jonim mening! “O'zbekiston ovozi”.1992-yil.
6. Madaminbekning Safanovga maktubi – “Saodat” 1993-yil.